

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA (2020-2021) PARA DISCENTES SURDAS NO CURSO DE LETRAS LIBRAS, DA UFRA: REFLEXÕES DE UM ESTUDO DE CASO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834621

Cassia os Santos Freitas (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
cassiasamuel@gmail.com

Jonathan da Silva Cardozo (UFRA)
Especialista em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
joncardozo91@gmail.com

Resumo: A Educação Superior no Brasil, nas últimas décadas – ao considerar os reflexos das políticas educacionais e dos documentos orientadores que devem dinamizar os processos inclusivos no ensino e aprendizagem dos saberes especializados dos cursos de graduação da instituição de ensino superior –, tem ganhado novos contornos formativos, de acessibilidade e inclusão para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Nesse contexto, observou-se as ações voltadas à inclusão e acessibilidade de discentes surdas, regularmente matriculadas no Curso de Letras Libras, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), durante a pandemia da COVID-19. A presente pesquisa, de abordagem qualitativa, realizada por meio de um estudo de campo, tem por objetivo discutir, a partir da perspectiva de duas alunas surdas do curso de Licenciatura em Letras Libras, da UFRA, experiências acadêmicas no Ensino Remoto Emergencial, durante o período pandêmico provocado pela Covid-19. Para tal, caminhamos pelas construções/orientações político-legais, em níveis nacionais e institucionais, voltadas à inclusão educacional e à acessibilidade no referido período. Realizamos entrevistas semiestruturadas, via google meet, mediadas por um Tradutor e Intérprete de Libras com as duas discentes. Os dados foram interpretados de forma descritiva e reflexiva a partir da comparação da literatura especializada (acessibilidade e inclusão, educação especial e educação de surdos) com os insertos das falas das participantes. Os resultados apontam para uma necessidade de revisitar as práticas inclusivas, de acessibilidade e digitais que visem mitigar as dificuldades causadas pela pandemia junto às discentes surdas.

Palavras-chave: acessibilidade e inclusão; educação de surdos; educação superior.